

KURSANTLARING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA HARBIY-AMALIY GIMNASTIKA VOSITALARINING O'RNI

Karimov Xojiakbar Axtamkulovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi.

O'zbekiston, Toshkent sh.

hojiakbarkarimov3132@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363573>

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy-amaliy gimnastika vositalari asosida oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarning kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun jismoniy tayyorgarligining ahamiyati, u bilan bog'liq asosiy tushunchalar tahlil qilingan, shuningdek, o'quv-mahg'ulotlar jarayonida kursantlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya; jismoniy tayyorgarlik; vosita, jismoniy sifatlar, harbiy-amaliy gimnastika, o'quv-mashg'ulot, kursant.

Abstract. This article analyzes the importance of physical fitness of cadets of higher military educational institutions for their future professional activities based on the tools of military-practical gymnastics, the main concepts related to it, as well as improving the physical fitness of cadets during training. recommendations are presented.

Key words: physical education; physical fitness; tool, physical qualities, military-practical gymnastics, training, cadet.

Harbiy-amaliy gimnastika O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jismoniy tayyorgarlik ko'rishning tarkibiy qismi bo'lib, gimnastikaning turlaridan biridir.

Umumjismoniy tayyorgarlik singari harbiy-amaliy gimnastikaning vositalari ham butun dunyo armiyasida mavjud, harbiy-dengiz faoliyatining shaxsiy tarkibi va rezervlari uchun (chiqarilgan) umumiy vazifalari bor. Shuningdek, har bir qo'shin turi uchun maxsus harbiy-amaliy gimnastika vositalari mavjud. Bu vositalar harbiy xizmatchilarning biror bir turdagi vazifalarni bajarishda harbiy xizmatchilarni jismoniy tayyorgarligini oshirishda ushbu vositalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Jismoniy tayyorgarlikning tarkibiy qism sifatida harbiy-amaliy gimnastikaning vazifasi mahorati bilan jadal harakat qila oladigan jismoniy qobiliyatlarini oshirish va har tomonlama rivojlantirishdan iboratdir. Shu bilan birga harbiy-amaliy gimnastika har tomonlama jismoniy rivojlangan chiniqqan va sog'lom yoshlarni Vatan himoyasiga tayyorlashga yordam beradi.

Harbiy-amaliy gimnastika chidamlik kuchli bo'lish chaqqonlik va harkat tezligining rivojlanishiga to'siqlardan oshib o'tish malakalarini egallashga yordam beradi, o'zini himoya qilish usullarini bajara olishga, Shuningdek mardlik irodalik, tashabbuskorlik va topqirlik o'z kuchiga ishonadigan, matonatli bo'lish jamoatchilikni va hamjihatlikni rivojlantirishga o'zaro yordam hislarini tarbiyalashga yordamlashadi.

Harbiy-amaliy gimnastika vositalariga saf mashqlari, umumrivojlantiruvchi mashqlar, yurish va yugurish, o'tish, sherikni ko'tarib o'tish, og'irlikni bir joydan ikkinchi joyga ko'tarib o'tish, tirmashib chiqish, oshib o'tish, muvozanat saqlash mashqlari, sakrashlar, qo'shin turlari uchun maxsus tanlangan to'siqlarni zabt etish mashqlari, ayrim o'yinlar va estafetalar gimnastika snaryadlarida bajariladigan mashqlarni qamrab oladi.

Tadqiqotning maqsadi. Harbiy-amaliy gimnastika vositalaridan foydalanish asosida oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari.

oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi tahlil qilish.

kursantlarining jismoniy tayyorgarligini oshiruvchi harbiy-amaliy gimnastika mashqlar majmuasini ishlab chiqish.

kursantlarning jismoniy tayyorgalik ko'rsatkichlarini rivojlantiruvchi harbiy-amaliy gimnastika mashqlar majmuasini samaradorligini tajribada asoslash.

Mashg'ulotlar turli qurolli kuchlar va qo'shin turlari shaxsiy tarkibining jangovar faoliyatini hisobga olgan holda tashkil qilinadi va maxsus yo'nalishda o'tkaziladi. Bu har tomonlama jismoniy tayyorgalik asosida eng zarur jismoni, maxsus iroda sifatlar va haytiy zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

To'g'ri tashkil qilingan mashg'ulotlar jihozlangan gimnastika maydonchasi va ixtisoslashgan to'siqlar mavjud bo'lsa harbiy-maliy gimnastika vazifalarini muvafaqiyatli hal qilishga erishish mumkin. Harbiy-amaliy gimnastikada ham gimnastikada qabul qilingan mashg'ulotlarni o'tish metodikasi qo'llaniladi. Mashg'ulotlarni o'tish sharoiti (maydon, umumrivojlantiruvchi mashqlar, maxsus jihozlangan maydonchalarda to'siqlar) shuningdek, qo'shimcha vositalardan foydalanish (devor, ariqlar, jarlik, daraxtlar va hokazolar) mashg'ulotlarni tashkil qilishga, ularning mazmuni va o'tish metodikasiga ta'sir ko'rsatadi.

Bunday mashg'ulotlar jarayonida kam kuch sarflanadiga va ratsional harakat usullariga o'rgatish ba'zi bir mashqlarni murakkablashtirish, maxsus topshiriqlar berish kerak bo'ladi.

Qo'llaniladigan mashqlar shug'ullanuvchilarning mehnat va habiy faoliyatida zarur bo'ladigan amalmiy ko'nikmalarni turli sharoitda takomillashtirishga ko'maklashishi zarur.

Harbiy-amaliy gimnastika mashg'ulotlari to'siqlarni oshib o'tgan holda 3 kmgacha suniy va tabiiy sharoitda yugurishlarni o'z ichiga olgan o'quv mashg'ulotlari, etalabki badantarbiya mashg'ulotlar ko'rinishida o'tkaziladi. Bundan tashqari shaxsiy tarkibning yuqori ish qobiliyatini va jangovar qobiliyatini saqlash uchun maxsus mashqlar majmuasi bajariladi.

Jismoniy tayyorgarlik harbiy tayyorgarlikning vazifa va talablariga yaqinlasha borgan sari harbiy-amaliy gimnastika vosita va metodlari muntazam takomillashib boradi. Ular yordamida askar va ofitserlar oliy burchlari-Vatnimizni qo'riqlash va himoya qilish uchun xizmat qilishga jismoniy tayyorgarligini yuqori darajaga ko'tarishga va uni har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

Kursantlarning kasbiy faoliyati ko'p jihatdan ularning jismoniy tayyorgarligiga bog'liq, shuning uchun jismoniy tayyorgarlik jarayoni kursantlarda samarali kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

L.P.Matveevning fikricha, jismoniy tayyorgarlikning yaxlit ta'siri "tayyorlik" atamasi bilan ifodalanadi. Tayyorlik deganda murakkab dinamik holat tushuniladi, bu unga tayyorgarlikning umumiy natijasi bo'lib, jismoniy va aqliy fazilatlarining erishilgan rivojlanish darajasi, shuningdek, texnik va taktik ko'nikmalarni egallash darajasi kabi ko'rsatkichlar majmui bilan tavsiflanadi.

Harbiy-amaliy gimnastika vositalari jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning samarali vositalaridan biri hisoblanib kursantlarda o'ziga ishonch, jasorat va urush ta'siriga qarshilik ko'rsatishga yordam beradi.

Kursantlarning jismoniy tayyorgarligi jismoniy sifatlarini (kuch, tezlik, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlik) va maxsus harakat qobiliyatlarini, rivojlantirishga qaratilgan jarayondir.

Har tomonlama jismoniy rivojlanish kursantlarning jismoniy tayyorgarligiga kiritilgan.

Jismoniy tayyorgarlikni to'ldiradigan va uning takomillashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillarga dastur talablariga muvofiq tashkil etilgan umumiy kun tartibi, ovqatlanish, mashqdan keyin tiklanish vositalari va usullari, shuningdek kursantlarning o'zini o'zi rivojlantirishi kiradi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik - bu insonning har tomonlama va uyg'un jismoniy rivojlanishiga qaratilgan vosita jismoniy sifatlarini takomillashtirish jarayoni. Umumiy jismoniy tayyorgarlik funksional imkoniyatlarni, umumiy ish faoliyatini oshirishga yordam beradi va tanlangan faoliyat yoki sport sohasida maxsus tayyorgarlik va yuqori natijalarga erishish uchun asos hisoblanadi.

Jismoniy tayyorgarlik vositalari jismoniy mashqlar (yugurish, suzish, sport va ochiq havoda o'yinlar, velosiped, turli og'irliklar bilan bajariladigan mashqlari va boshqalar), tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari va gigienik omillardir. Umumiy jismoniy tayyorgarlik jismoniy barkamollikka erishish bilan bog'liq - sport, harbiy, kasbiy va boshqa faoliyatga mos keladigan salomatlik darajasi va jismoniy qobiliyatlarni har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik - bu kursantning harakat turini hisobga olgan holda, uning jismoniy sifatlari va maxsus harakat qobiliyatlarini shakllantirish jarayonidir. Maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari kursantlarni tayyorlashda asosiy e'tibor kasbiy amaliy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, uning yuqori darajasi kasbiy faoliyat samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari va shakllari mavjud, ularga quyidagilar kiradi: gimnastika; qo'l jangi; to'siqlarni yengib o'tish; jadal harakatlar va yengil atletika, harbiy-amaliy suzish, sport va ochiq o'yinlar hisoblanadi.

Kursantlarning jismoniy tayyorgarligi sifatini oshirish uchun mashqlar (turli bo'limlar) ularning tezlik-kuch ko'rsatkichlari mushaklarning ish rejimiga muvofiqligini hisobga olgan holda bajarilishi kerak. Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish jismoniy tayyorgarlikni va jismoniy sifatlarni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak kursantlarning jismoniy tayyorgarligi sifatini oshirish uchun gimnastika va atletika tayyorgarlik mashg'ulotlariga mushaklarning ish rejimi, tezlik-kuch xususiyatlari nuqtai nazaridan kursantlarda qo'l jangi ko'nikmalarini rivojlantirish uchun foydali bo'lgan maxsus kuch mashqlari majmualarini kiritish, kursantlarning ertalabki badantarbiya mashqlariga qo'l jangi elementlarini maxsus mashqlarini kiritish, kursantlarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash uchun nazorat o'tkazish va baholash mezonlarini joriy etish, kursantlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlar soatlari ko'paytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ашкинази, С. М. Инновации в развитии теории и практики обучения военнослужащих рукопашному бою (результаты исследований последних 20 лет) / С. М. Ашкинази, В. В. Кузьмин // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – С. 6–11.
2. Матвеев, Л. П. Теория и методика физического воспитания : учеб. для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев, А. Д. Новиков // под общ. ред. Л. П. Матвеева и А. Д. Новикова. – Изд. 2-е, испр. и доп. : в 2 т. – М. : Физическая культура и спорт, 1976. – Т 2. – 256 с.
3. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / В. Ю. Верхошанский. – М. : Физкультура и спорт, 1970. – 264 с.
4. Вейднер-Дубровин, Л. А. Перенос физических качеств и двигательных навыков – теоретическая основа использования средств физической подготовки с целью повышения работоспособности военнослужащих / Л. А. Вейднер-Дубровин // Труды факультета / ВДКИФК. – Вып. 32. – Л., 1963. – С. 15–19.